

1

2

1. **Edward Munch**, *Autoportret chorego na grype*, 1919, Nasjonalgalleriet, Oslo, fotografia: Jacques Lathion, Za: <https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.01867>, domena publiczna
2. **Jules Elie Delaunay** (1828-1891), *Zaraza w Rzymie*, 1869, Musée d'Orsay, Paryż, fotografia © Jose/Leemage/Corbis, Za: <https://www.franceculture.fr/societe/sinstruire-du-passe-avec-francoise-hildesheimer-philippe-lancon-william-marx> (z wykorzystaniem. gettyimages.com), domena publiczna
3. *Św. Franciszek pomagający chorym na trąd lub ospę*, ilustracja często wykorzystywana do ukazania epidemii dżumy, miniatura z kodeksu La Franchescina autorstwa **Jacopo Odiego**, z około 1474 r., Za: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Leprosy_in_La_Franceschina.jpg, domena publiczna

CEZARY WĄS

Sztuka i zaraza. Przedstawienia masowych chorób w sztuce Zachodu

Sztuka przez całe epoki była wysoko ceniona za swoje zdolności mimesyczne. Przekonanie o realistycznym charakterze większości dzieł sztuki dawnej jest jednak błędne. W rzeczywistości wytwarzanie artystycznych artefaktów było raczej przejawem eskapizmu i ucieczki od dolegliwości realnego życia. Zdecydowana większość wytworów artystów prezentowała treści odnoszące się do religijnych imaginacji służących celom społecznym. Równie duża liczba artystycznych przedstawień związana była z potrzebami władzy i integracji społecznej. Sztuka krytyczna wobec utrwalonych systemów politycznych czy obyczajowych przyzwyczajęń stanowi wąski margines kultury służalczości i schlebienia opresyjnym reżimom. Kultura modernistyczna w sztukach plastycznych pomniejszyła znaczenie treści dzieł, rozwinęła natomiast rolę estetyczną sprawiając, iż dzieła oceniano według sprawianej przez nich przyjemności. Estetyzm wzmocnił postawy hedonistyczne, lecz także doprowadził gry formą do postaci, w której nabrały one walorów mało atrakcyjnej powtarzalności. XX-wieczna instytucjonalizacja sztuki przekroczyła rozmiary XIX-wiecznego akademizmu i zamknęła artystów w kręgu bezpiecznych formułów finansowanych w wpływów podatkowych państw. W ten sposób ani dawna, ani nowsza sztuka nie może poszczycić się bliskimi związkami z rzeczywistością

problemami dotykającymi niekiedy milionów ludzi. Dowodem takiego charakteru sztuki jest ubóstwo przedstawień dotyczących chorób, które w dziejach społeczeństw przyczyniały się do śmierci milionów osób. Zarazy i epidemie pustoszyły obszary zamieszkałe przez ludzi w dawnych i nowszych czasach, ale ich reprezentacje w sztuce należą do rzadkości.

Kilka lat dżumy w połowie XIV wieku pochłonęło 225 milionów osób. Cztery stulecia ospy przyczyniły się do śmierci 300 milionów ludzi. Cholera z lat 1899-1923 odpowiada za zgon półtora milionów mieszkańców Ziemi. Na gripę nietrafnie nazwaną „hiszpanką” umarło w latach 1918-1919 co najmniej 50 milionów osób. Historia sztuki i literatury w niewielkim stopniu zarejestrowała okoliczności związane z tymi epidemiami. Przechowywany w Bibliotece Królewskiej w Brukseli traktat opata Gillesa li Muisisa z około 1353 roku zawiera miniatury Pierarta dou Tielta pokazujące, jak mieszkańcy Tournai grzebią ofiary „czarnej śmierci”, dżumy z lat 1346-1351^[1]. Jeden z rysunków przedstawia liczną grupę osób niosących trumny do zbiorowej mogiły, podczas gdy drugi palenie

1 *Chroniques et annales de Gilles Li Muisis*, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 13076-13077, f. 24v., zob. *Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque royale de Belgique*, vol. I, red. C. Gaspar, F. Lyna, zrewidowany reprint wydania z r. 1937, Bruxelles 1984.

zwłok na stosie. Apotropaiczny gonfalon (sztandar) Benedetta Bonfigliego wiszący obecnie w kościele San Bernardino w Perugii przedstawia scenę Anioła atakującego Śmierć siejącą zagładę, zaś powyżej Madonnę próbującą chronić mieszkańców^[2]. Data na murze 1464 wiąże się z epidemią dżumy w tym roku, niemniej jej przejawy nie zostały ukazane. Bardziej bezpośrednia i dosadna w przedstawianiu skutków choroby jest miniatura przedstawiająca św. Franciszka i jego braci zakonnych leczących trędowatych w leprozorium. Objawy na ciele chorych wskazują raczej na ospę, lecz miniatura najczęściej interpretowana była jako obraz zakażonych dżumą, ponieważ namalowana została przez Jacopo Odiego z Perugii około 1474 r. w kodeksie *La Franceschina* zawierającym historię zakonu franciszkańskiego spisana w lokalnym języku w krótkim okresie po ustaniu epidemii^[3]. Choć dużych rozmiarów krosty na ciele wyglądają drastycznie, to jednak kronika jest przede wszystkim dziełem hagiograficznym, a przedstawioną chorobę trudno jednoznacznie zidentyfikować. Twórca był skupiony nie tyle na przedstawieniu powszechnego nieszczęścia, co na uhonorowaniu świętego i jego bliskich wyznawców. Podobnego przykładu marginalizowania zarazy i jej przedstawiania na obrzeżach przedstawień poświęconych życiu świętego dostarcza częściowo tylko zachowany fragment dużego cyklu ukazującego życie i śmierć św. Sebastiana w kaplicy Sainte-Claire w Venanson autorstwa piemonckiego artysty Giovanniego Baleisona z roku 1481. Kaplica znajduje się w niewielkich rozmiarów budynku przy wjeździe do górskiej wioski, którą miała chronić przed dżumą w roku 1467. Na jednym z przedstawień w pasie podsklepiennym przy ścianie frontowej wyobrażono człowieka wywożącego wózkami zwłoki i dwie kobiety tulące do siebie martwe niemowlęta.

W okresie nowożytnym przedstawianie masowych chorób nadal należało do rzadkości. Do najsłynniejszych dzieł o tej tematyce należy obraz Julesa Eliego Delaunaya *Zaraza w Rzymie*, którego dwie wersje przechowywane są w Musée d'Orsay w Paryżu i Musée des Beaux-Arts w Breście. Wersja z Brestu z roku 1859 stanowi próbę do finalnego dzieła z roku 1869. Oba obrazy w wyraźny sposób inspirowane były freskiem Antonia di Benedetto degli Aquili (znanego jako Antoniazio Romano) zatytułowanym *Procesja przebłągalna Sykstusa IV na koniec plagi z 1476 r.* znajdującym się w rzymskiej bazylice San Pietro in Vincoli. Zarówno dzieła Delaunaya, jak i fresk Romano są dziełami alegorycznymi, którym brakuje realizmu, zaś uwydatniona została treść opowieści zaczerpniętej ze *Złotej legendy* Jakuba de Voragine na temat św. Sebastiana. Środkową część obrazu francuskiego malarza wypełnia przedstawienie

3

dwóch aniołów, z których jeden uderza w drzwi oszczepem, zwiastując śmierć od zarazy. Na ulicach leżą zwłoki, a głęboko w tle widoczny jest pomnik Marka Aureliusza. W prawym rogu dwie postacie siedzą pod niszą z rzeźbą Eskulapa czy Asklepiosa, co przypomina o powszechności pseudomedycznych i medycznych traktatów omawiających przyczyny choroby i ewentualne sposoby ich leczenia. W górnym lewym rogu widoczna jest procesja z krzyżem jako bardziej tradycyjny sposób walki z dżumą. Równie słynny obraz Antoine-Jeana Grosa *Napoleon odwiedza zadżumionych w Jaffie* z roku 1804 nawiązuje do przedstawień religijnych, jednak postać świętego troszczącego się o chorych zastąpił polityk, a hagiografa usłużny artysta.

Modernizm nie przyniósł żadnych zmian w ignorowaniu dotkliwej rzeczywistości przez sztukę. Grypa, która pojawiła się w styczniu 1918 r. i pochłonęła więcej ofiar niż I wojna światowa, praktycznie nie zaistniała w znanych powszechnie dziełach sztuki. Edward Munch namalował wprawdzie dwa autoportrety przedstawiające go jako chorego i rekonwalescenta, ale na pierwszym wygląda jak przedwcześnie rozbudzony alkoholik, zaś na drugim jak ciężki melancholik. Jedynie tytuły dzieł świadczą o grypie, która zabijała w kilka dni. Egon Schiele w skromnym rysunku sportretował Gustava Klimta na łożu śmierci i pozostawił niedokończony obraz *Rodzina*. Ciężarna żona artysty zmarła 28 października 2018 r., zaś sam Schiele trzy dni później. Portret artysty z żoną i małym dzieckiem pokazuje zasmuconych ludzi, lecz nie zapowiada nadchodzącej śmierci. Zapewne równie mało zostanie w wielkiej sztuce po epidemii SARS-CoV-2,

która zgodnie z oficjalnymi informacjami zaczęła się w listopadzie 2019 r.

Nie jest oczywiste, dlaczego wojny i zbrodnie wojenne budziły zainteresowanie artystów od czasów sztuki starożytnego Wschodu. Stosy pobitewnych trupów i rytualnie mordowanych jeńców zawarte są w wielu słynnych dziełach dawnych epok. Choroby, które dręczyły ludzkość w dawnych i nowszych czasach były być może czymś na tyle niezrozumiałym, że aż niemożliwym do przedstawienia. Myśliciele i kronikarze nigdy nie byli pewni, czy masowe choroby były karą bożą, czy dziełem szatana, chociaż winnych upatrywano także w Żydach i emigrantach. Wszelkie środki zaradcze miały zawsze coś wspólnego z magią i przesądami. Wszelkie okoliczności epidemii znane są jednak głównie ze źródeł pisanych, podczas gdy sztuki plastyczne nigdy nie rozwinęły tematu choroby. ■

Art and plague. Images of mass diseases in Western art

For centuries, art has been rather an escape from reality and its troubles. It has often been a tool used for religious, political and social purposes, or it has been associated with esthetics and pleasure. Therefore there are few images of disease and plague despite the fact that these phenomena devoured thousands of people. The author goes through epochs, mentioning some pieces of art that depict victims of plague or disease. ■

2 R. Crawford, *Plague Banners*, „Proceedings of the Royal Society of Medicine” 1913, nr 6, s. 43 (il. 2), s. 44; M. Bury, *The fifteenth and early sixteenth-century gonfalonni of Perugia*, „Renaissance Studies” 1998, nr 1 (12), s. 67-86.

3 *La Franceschina. Testo volgare umbro del sec. XV scritto dal p. Giacomo Oddi di Perugia*, I-II, red. N. Cavanna, Assisi 1929, Firenze 1931, wznowienie 1981.